

ЭФФЕКТИВНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КЛАСТЕРИЗАЦИИ

Халматжанова Гульчехра Джурабаевна

кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой и региональная экономика

Ферганского государственного университета

gulchexra1777@mail.ru

+998 901621777

***Аннотация.** в статье рассматриваются современные направления инновационной экономики, которые обеспечивают реализацию всего процесса экономической кластеризации, дается характеристика основных элементов кластерной системы, указание на необходимость формирования эффективной методологии экономической кластеризации в целом.*

***Ключевые слова:** инновационная экономика, кластер, кластерная политика, методология экономической кластеризации, кластерная политика, кластерная инициатива, кластерные технологии, кластерный консалтинг*

I. ВВЕДЕНИЕ.

Теоретические вопросы кластерного подхода рассматривались рядом отечественных и зарубежных авторов, поэтому сегодня мы можем различать подходы, которые различаются определением кластера и их классификацией, масштабом и направлением. В общем, “кластер” - это определенная комбинация отдельных элементов, составляющих целостность для обеспечения выполнения определенных функций. Комбинация этих элементов по отдельности работает более эффективно, чем каждый из них по отдельности.

Кластеризация в агропромышленном комплексе имеет большое значение, поскольку помогает решить многие экономические, социальные и технологические проблемы. Кластерная модель организации производства позволяет: повысить конкурентоспособность. Концентрируя предприятия в одном регионе, можно значительно снизить затраты за счет эффективного использования ресурсов, оптимизации логистики и улучшения обмена знаниями.

Развитие региональной экономики на основе упомянутых механизмов стимулирует образование и науку в регионе путем проведения исследований по удовлетворению потребностей кластера, повышения качества образования, внедрения инновационных технологических решений. Показанные действия могут поддержать отечественное производство и создать наиболее благоприятную инвестиционную среду. Также предусмотрены изменения, направленные на производство продукции на основе отечественного сырья и материалов, снятие таможенных ограничений, повышение эффективности и гибкости налогообложения, применение льгот для резидентов кластера, привлечение иностранных инвестиций.

В то же время эффективная система взаимодействия между тремя секторами - государственным, частным и академическим - имеет огромное значение для достижения положительного результата. М.Галушкина рассматривает кластер через призму развития инновационной экономики. Он утверждает, что конкурентоспособность национальной экономики во многом

определяется наличием высокоэффективных инновационных зон, в границах которых сосредоточено большинство фирм одной или нескольких дополнительных отраслей.

Благодаря схожему географическому расположению предприятий, разработка оборудования и технологий стремительно развивается, обеспечивая их конкурентоспособность. Увеличение числа покупателей инновационной продукции обеспечивается за счет расширения ассортимента продукции, производимой кластерами. В то же время кластерный подход к развитию территорий позволяет готовить квалифицированные кадры для инновационной экономики.

Таким образом, с общей точки зрения, кластер - это группа географически локализованных фирм, которые при осуществлении своей деятельности эффективно используют конкурентные преимущества географической зоны, в которой они расположены. Мы рассмотрим этот подход и группы с точки зрения социально-экономического развития регионов в условиях постоянных колебаний внешней среды и с учетом теории конкурентных преимуществ. В этом направлении мы считаем, что кластерная политика является адаптационным инструментом, позволяющим нам реализовать конкурентные преимущества региона, выраженные в концентрированном виде в условиях усиления экономических конфликтов на мировых рынках.

II. АНАЛИЗ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

Значительные преимущества экономических кластеров перед другими формами организации бизнеса были отмечены большим количеством различных авторов. А. Маршалл²⁰ был одним из основоположников развития этого направления экономической мысли. В частности, можно отметить его работу “Принципы экономической науки”, в рамках которой он изучал промышленные сферы Великобритании. Следует отметить, что в рамках данной работы А. Маршалл не включал никаких конкретных терминов для описания “локализованного производства” или “промышленных зон”.

Кластерная теория в развитых странах была создана в начале 1990-х годов М.Портером, его работе «Competitive Advantage of Nations»²¹. М.Энрайт в своих трудах «Why local clusters are the way to win the game?»²², Е.М.Бергман, Е.Ж.Фесер²³ «Industrial and Regional Clusters: Concepts and Comparative Applications» авторы в своих работах дали концепции и сравнение промышленных и региональных кластеров. Она начала применяться на практике благодаря работам Р.Мартина²⁴ «Conceptualizing cluster evolution: beyond the life cycle model?»

²⁰ А. Маршалл. Принципы экономической науки. Прогресс. 1993 г.

²¹ М.Портером, его работе «Competitive Advantage of Nations». New York: Free Press, 1990.

²² М.Энрайт. «Why local clusters are the way to win the game?». // World Link. – 1992. – Vol. 5. – №4. P. 24- 25.

²³ Е.М.Бергман, Е.Ж.Фесер «Industrial and Regional Clusters: Concepts and Comparative Applications». Regional Research Institute, WVU.

²⁴ Р.Мартин «Conceptualizing cluster evolution: beyond the life cycle model?» Regional Studies. – 2011. – № 45 (10). – P. 1299-1318.

Применение на практике кластерной теории связано с именами ученых, таких М.К.Бандмана²⁵ «Территориально-производственные комплексы», Н.Н.Колосовский, Н.И.Ларина, И.В.Пилипенко и др. В итоге авторы формулируют три широких определения кластеров, каждое из которых подчеркивает основную цель их функционирования:

3. Т.В.Миролюбова²⁶ в своей работе «Международное сотрудничество между регионами как элемент государственного управления экономическим развитием на региональном уровне», она основываясь на обзоре зарубежных и российских концепций и моделей, классифицировала кластеры. Узбекистан является практической базой и средством формирования кластеров в области хлопково-текстильного производства. Предметом исследования является разработка механизма формирования агропромышленных кластеров в экономике страны, результаты которого направлены на оказание помощи определенным кластерным хозяйствам и обучение будущих специалистов, то есть студентов высших учебных заведений.

III. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.

В результате наших исследований были изучены изменения в области широкого развития внедрения кластеров в сельском хозяйстве, повышения эффективности использования кластеров, и в дальнейшем были разработаны научные выводы и предложения для широкого развития внедрения кластерного метода в сельском хозяйстве. В процессе проведения исследования больше использовались такие методы, как индукция-дедукция, абстрактное мышление, сравнительный анализ, экономико-статистический анализ.

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ.

Политика, направленная на стимулирование развития кластеров, должна проводиться правительствами на всех уровнях, а политика правительства на более низких уровнях часто оказывает решающее влияние на развитие кластеров. Создание кластера обязательно должно осуществляться с учетом интересов всех его участников. С другой стороны, необходимо, чтобы население понимало все возможности кластерного развития. Основные конкурирующие отрасли кластерной экономики стимулируют развитие поставщиков и покупателей, применяя механизмы взаимодействия внутри кластера. В целом, предприятия малого и среднего бизнеса интегрируются в предприятия. Диверсификация производства центральными предприятиями стимулирует создание новых производств с использованием новых технологий головных организаций.

Современный уровень экономического развития становится необходимым в практике создания и использования совершенно новых форм организации производства. Стабильность экономического развития региональных систем, а также повышение эффективности деятельности хозяйствующих субъектов

²⁵М.К.Бандмана «Территориально-производственные комплексы». Новосибирск. Наука. 1980.

²⁶Т.В.Миролюбова в своей работе «Международное сотрудничество между регионами как элемент государственного управления экономическим развитием на региональном уровне», Вестник РУДН. Сер Экономика. 2008. № 3. С.73–78.

обеспечивается использованием стандартных методов и инструментов управления.

Именно эта ситуация требует от зарубежных и отечественных ученых определить в качестве цели своих исследований формирование и развитие новых механизмов экономической интеграции, обеспечивающих достижение мультипликативного и синергетического эффектов. Сегодня экономические кластеры в отдельных регионах выделяются как одна из наиболее эффективных форм организации производительных сил.

Сегодняшний день современная экономика дает мощный импульс развитию инновационного процесса. Формирование экономических структур дает направление на повышение их конкурентоспособности на основе кооперации, специализации и интеграции и развития партнерских отношений в целом.

В настоящее время региональные системы в рамках существующей системы и при слабом межрегиональном потенциале рыночной инфраструктуры затрудняют проведение четкой политики взаимодействия государственных органов и бизнеса и ограничивают возможности развития социально-экономического пространства.

В мире процесс экономической кластеризации, то есть формирования кластеров, в настоящее время осуществляется в основном каждый самостоятельно под воздействием рыночных сил. Это явление вполне естественное, но его теоретическом, методологическом и практическом аспектах имеются недостатки.

Недостаточно развита в экономической науке и практике теория управления кластерами, регулирования процесса их создания и функционирования и использование зарубежного опыта без адаптации может не дать ожидаемого эффекта в конкретных социально-экономических и институциональных условиях любой страны.

В современных исследованиях авторы отмечают актуальность использования данного метода, основные правила методологии кластерного подхода, как правило, но не определяют природу явлений, лежащих в основе организации процесса экономической кластеризации: “кластерная политика”, “кластерная инициатива”, “кластерные технологии”, “кластерный консалтинг”. Сформулировать эффективную методологию управления процессами кластеризации всего социально-экономического пространства территорий, необходимо обозначить терминологию.

Основные процессы экономической кластеризации осуществляется на основе основных правил кластерной теории, которые отличаются своим абстрактным характером. Управленческие действия государства всегда конкретны, имеют определенную направленность, которые решают актуальные проблемы развития территории. Все это осуществляется с помощью набора инструментов кластеризации, которые являются оптимальными в условиях рыночной экономики. Поэтому, с одной стороны, важно то, что точно

идентифицировать кластер как объект кластерной теории, с другой стороны, важен как субъект государственного управления.

В науку понятие "кластер" было введено профессором кафедры делового администрирования Гарвардской школы бизнеса М.Портером. Это является одним из элементов конкурентной стратегии, предложенной Портером, ведущим экспертом в области конкурентной стратегии и конкуренции на международных рынках. Майклом Портером определяется кластер как группа географически смежных взаимосвязанных компаний (поставщиков, производителей и т.д.) и далее связанных с ними организаций (образовательных учреждений, государственных органов, инфраструктурных компаний), работающих в определенной области (рыночной нише) и в целом дополняющих друг друга.

В развитых странах кластерная теория была создана в начале 1990-х годов М.Портером, М.Энрайтом, Дж.Даннингом, Р.Мartiном. Теория начала применяться на практике благодаря научным работам Мартина.

В современной России практическое применение кластерной теории связано с именами таких ученых, как М.К.Бандман, Н.Н.Колосовский, Н.И.Ларина, И.В.Пилипенко и др.

В научных работах ученых центром кластера часто является несколько сильных компаний, между которыми сохраняются конкурентные отношения. Этими особенностями кластер отличается от картеля или финансовой группы. Эффективной специализации производства даёт концентрацию конкурентам, их покупателям и поставщикам, которая она способствует высокому росту. В это же время кластер работает на многих небольших фирм и предприятий.

Из высшее сказанного можно сделать вывод, что кластер - это форма организации экономических отношений в целом. Впервые он использовался для повышения конкурентоспособности. Однако в рамках изучения, принятого для модернизации экономики, построения инновационной экономики, кластер стал использоваться при решении все более крупных задач, в целом:

- как при анализе конкурентоспособности государства, региона, отрасли;
- как основы национальной промышленной политики;
- при разработке программ регионального развития;
- как инновации как основа стимулирования деятельности;
- как основа взаимодействия крупного и малого бизнеса.

Основываясь на обзоре зарубежных и российских концепций и моделей, ученая Т.В.Миролубова, классифицировала кластеры по следующим критериям: по территориальному охвату; по стадии развития кластера; по уровню новизны продукции; по объему; по отраслевой принадлежности; по различиям в структуре связей; по количеству участников. стадия развития кластера степень инновационности; по ее роли в системе обмена знаниями и их использования; по уровню доступности и развитости элементов кластерной структуры; по уровню объединения участников кластера; практико-ориентированная фундаментальная наука, проектирование и разработки, а также инновации за счет совместной

организации отрасли в целом; по характеру отрасли предприятия, участвующие в кластере.

Как видно, что кластерная методология основана на рассмотрении формы экономических отношений, которые направлены на создание "современного инновационного продукта", как целостной совокупности элементов в сумме связей и зависимостей между ними. Таким образом, мы можем говорить о кластере как о сложной масштабной экономической системе.

Но с точки зрения развития Республики Узбекистан хлопковый сектор является прибыльным и перспективным. Потому что президент Ш.Мирзиёев свидетельствует о том, что правильная социальная и экономическая политика находится на правильном пути усилий Сайи по развитию хлопкового сектора в сельскохозяйственном секторе кластерным образом. Правильная хлопковая промышленность требует много труда и затрат средств. Но когда хлопок будет полностью переработан в нашей республике и в результате последнего будет создана неэкспортируемая добавленная стоимость, эта отрасль принесет огромный доход.

Увеличивается экономический потенциал нашей страны, создаются дополнительные новые рабочие места, увеличивается валютная выручка. Для этого необходимо срочно внедрять интенсивные технологии в хлопчатобумажной промышленности. Инновации инновации должны быть внедрены во все технологические процессы хлопководства. Для этого необходимо провести комплексную механизацию и автоматизацию всех процессов в промышленности, рациональное использование воды, налаживание капельного орошения, подачу воды с помощью цифровых технологий.

Основной целью выращивания хлопчатника является выращивание хлопчатника, который дает хлопковые волокна и семена. Волокно используется для производства различных тканей, в том числе специальных (имеющих стратегическое значение), пряжи, хлопка, рыболовных сетей, шнура, трикотажа и других изделий. Из семян хлопчатника получают масло, маргарин, мыло, глицерин и другие товары народного потребления, а также продукты, используемые в качестве корма для животных.

В результате структурных изменений на вышеуказанных этапах на сегодняшний день сеть текстильной промышленности в нашей стране сформировалась как интегрированный комплекс, включающий в себя организационные структуры от поставщика сырья до реализации произведенного конечного продукта.

В настоящее время кластерных систем можно характеризовать общими чертами:

- существование ведущего предприятия, определяющего долгосрочные экономические, инновационные и другие стратегии всей региональной экономической системы;
- территориальная локализация основной части экономических субъектов, вовлеченных в кластерную систему;

Рисунок 1. Этапы становления хлопково-текстильного кластера Узбекистана

- ассоциация участниками некоммерческого объединения, добровольное членство в этом объединении и наличие координирующей организации и веб-сайта;

- устойчивость стратегических экономических связей в кластерной системе, включая ее региональные, межрегиональные, внутренние и международные связи;

- долгосрочность координация взаимодействия участников кластерной системы в рамках национальных и межрегиональных программ развития, инвестиционных проектов, инновационных процессов;

- наличие систем корпоративного управления, управления бизнес-процессами, коллективного экономического мониторинга.

В целом, кластерные системы формируются по трем принципам, в зависимости от структуры кластера, размера и вида деятельности кластера:

- общие интересы потенциальных участников - одинаковые или смежные сферы деятельности, общий рынок или сфера деятельности;

- сосредоточенность - определенное место для постоянных контактов;

- интерактивность - взаимозависимость, взаимодействие с различными формальными и неформальными отношениями.

Механизмы финансирования кластерной системы очень важны. Среди наиболее имеющих важных статей затрат на кластерную деятельность следует учесть::

- затраты на создание и развитие кластера как совокупности упорядоченных и организованных организаций в коммерческом объединении;

- затраты на создание развитие инфраструктуры и ее содержание;

- затраты на отдельные новые проекты и программы таких кластеров.

В данное время организация кластеров может осуществляться по инициативе государственных органов различного уровня с целью развития конкурентоспособности и инновационной деятельности, по инициативе ведущего предприятия кластера, обладающего достаточным капиталом, научным, технологическим потенциалом и человеческими ресурсами и т.д. По мере повышения уровня взаимного доверия будущих участников кластера, можно будет необходимость постепенного перехода к более рискованным инновационным проектам. В процессе формирования кластера он проходит через следующие этапы:

- мотивация общих участников кластера;

- развитие общих инноваций и кластерных стратегий.;

- развитие пилотного проекта;

- развитие стратегического проекта;

- разработка стадии инновационного проектирования.

V. ВЫВОДЫ.

Современные зарубежные примеры успешных агропромышленных кластеров показывают, что основными факторами успеха являются инновации,

сотрудничество, поддержка государственного и частного секторов, а также устойчивость к внешним и экологическим проблемам. Узбекистан обладает богатыми сельскохозяйственными традициями и большим потенциалом для роста, что позволяет адаптировать эту успешную практику к местным экономическим и социальным условиям. Для создания эффективной и конкурентоспособной агропромышленной системы важно сосредоточиться на инновационных технологиях, поддержке малых и средних фермерских хозяйств, развитии кооперативных структур и устойчивых экологических практиках.

1. Основные причины формирования кластеров исследователям необходимо сформировать необходимые условия для организации достаточно тесных технологических связей между производителями среднего размера, а также создать высокие возможности для использования преимуществ, которые возникают при формировании кластеров небольших организаций во взаимосвязанных секторах экономики.

2. Кластерный подход является эффективным инструментом, использование которого может стимулировать региональное развитие, повысить конкурентоспособность и стабильность региональных отраслей, что приводит к увеличению бюджетных ассигнований всех уровней, снижению безработицы, повышению заработной платы и т.д.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА.

1. Vandman M. K. Территориально-производственные комплексы. – Новосибирск: Наука, 1980.
2. Bergman E. M., Feser E. J. Industrial and Regional Clusters: Concepts and Comparative Applications. – Morgantown: Regional Research Institute, West Virginia University, 1999.
3. Энрайт М. Why local clusters are the way to win the game // World Link. – 1992. – Vol. 5, № 4. – P. 24–25.
4. Halmatjanova G. J. The locomotive of the agricultural sector // Образование и наука в России и за рубежом. – 2020. – № 3. – С. 55–56.
5. Халматжанова Г. Кластеры – фактор, определяющий развитие аграрного сектора Республики Узбекистан / ред. коллегия: П. М. Першукевич [и др.]. – М., 2020. – С. 319.
6. Халматжанова Г. Д. Локомотив аграрного сектора экономики // Образование и наука в России и за рубежом. – 2020. – № 3.
7. Халматжанова Г. Д. Необходимость формирования и инновационного развития сельскохозяйственного кластера в Узбекистане // Scientific Progress. – 2021. – Т. 2, № 3. – С. 179–186.
8. Khalmatjanova G. D. Mechanisms of formation of agricultural clusters in the economy of Uzbekistan // Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – Vol. 10, Issue 12. – P. 847–852.
9. Маршалл А. Принципы экономической науки. – М.: Прогресс, 1993.
10. Martin R., Sunley P. Conceptualizing cluster evolution: beyond the life cycle model? // Regional Studies. – 2011. – Vol. 45, № 10. – P. 1299–1318.

11. Мирлюбова Т. В. Международное сотрудничество между регионами как элемент государственного управления экономическим развитием на региональном уровне // Вестник РУДН. Сер.: Экономика. – 2008. – № 3. – С. 73–78.
12. Porter M. Competitive Advantage of Nations. – New York: Free Press, 1990.